

YANGI KONSTITUTSIYADA GENDER TENGLIKNING TALQINI

Azamjonov Abrorbek Kozimjon o'g'li

Turg'unboev Muzaffarbek Abdulboqi o'g'li

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti 1-bosqich talabalari

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangi taxrirdagi qabul qilingan Konstitutsiyada gender tengili va uning afzalliklari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, gender, gender tenglik, huquq, majburiyat, jamiyat, davlat, davlat boshqaruvi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о гендерном равенстве и его преимуществах в принятой Конституции в новой редакции.

Ключевые слова: Конституция, гендер, гендерное равенство, права, обязанности, общество, государство, государственное управление.

ANNOTATION

This article provides information about gender equality and its advantages in the adopted Constitution in the new edition.

Keywords: Constitution, gender, gender equality, rights, obligations, society, state, public administration.

Muxtaram Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomalarida "Davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning o'rni va mavqeini yanada mustahkamlash – islohotlarimizning eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir[1]"deya alohida ta'kidladilar. Bugungi kunda mazkur ustivor vazifalarni amalga oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi o'zining ustuvor yo'nalishlarini belgilab, jamiyatda xotin-qizlar mavqeini oshirish va oilalarni mustahkamlash borasida kelgusida amalga oshiriladigan ishlar belgilandi.

Mazkur vazifalar qatorida oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va bu borada jamoat tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish borasidagi masalalar ham o'rin olgan.

Barchamizga ayonki, keyingi paytlarda oila muammolari va oilada tarbiya hamda ayollar masalalarining o'rganilishiga davlat siyosati darajasida ahamiyat berilmoqda.

Bugungi kunda dunyo hamjamiyati xotin-qizlarning insoniyat taraqqiyotida o'rnini to'g'ri anglagan holda xalqaro mexanizmlarni yaratishga ham harakat qilmoqda. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1979 yil 18 dekabrda "Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi konvensiyaning qabul qilingani fikrimizning dalilidir. Mazkur konvensiya xotin-qizlar va erkaklarning amaldagi tengligiga erishish, ya'ni gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlar tomonidan o'z huquqlaridan amalda foydalanish masalalariga bog'liq bo'lgan muammolarni aniq-ravshan belgilagan asosiy hujjatdir.

Konvensiyada belgilangan muammolar ko'p qirraliligi bilan ajralib turadi. Unda turli shaklda namoyon bo'ladigan kamsitishlarga barham berish muammolarining dolzarbligi aniqlab berilishi bilan birga, xotin-qizlarning teng huquqli inson sifatida mavqeini oshirish, uning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy huquqlari, erkak bilan teng huquqligi, onalik layoqati bilan bog'liq muhim qoidalar aks ettirilgan.

Mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlashga oid xalqaro-huquqiy hujjatlarni milliy qonunchilikka uyg'unlashtirish orqali mustahkam huquqiy asoslar yaratilmoqda. Xotin-qizlarning erkaklar bilan bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lishining, onalik va bolalik bilan bog'liq davlat siyosati yuritilayotgani, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi mavqeini kuchaytirish, siyosiy faolligini oshirish, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish bilan bog'liq olib borilayotgan ishlar alohida e'tiborga loyiq.

Jamiyat va davlat hayotida xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligini, shuningdek, xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning

iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Shu bois yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda 58-moddasida **“Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlaydi”**, degan norma mustahkamlandi.

Xalq farovonligi, tinchligi hamda iqtisodiy barqarorlikda erkak va ayolning teng huquqliligi muhim o‘rin tutishini e‘tiborga olsak, gender tenglikni ta‘minlash vazifasining davlat zimmasiga yuklatilishi **barqaror rivojlanishning zarur talabidir.**

Shu kabi normalar **Germaniya, Irlandiya, Italiya** kabi davlatlar konstitutsiyalarida ham mavjud.

2030 yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasiga ko‘ra, gender tenglik bu – siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta‘lim, ilm-fan, sport va boshqa sohalarda xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini ta‘minlashdir.

Jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda gender tenglikning ta‘minlanishi xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirish, qonunlar va turli qarorlar qabul qilinishida ishtirokini yanada kengaytirish imkoniyatini beradi.

Masalan, hozirda boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 33 foizni, Oliy Majlisda esa **32 foizni** tashkil etadi. Bundan tashqari, gender tenglik ta‘lim olish, mehnat qilish, tadbirkorlik, ijod qilish, madaniyat sohalarida ham ta‘minlanishi xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshiradi. Ayni vaqtda ham xotin-qizlarning ulushi sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida **82 foizni**, ilm-fan, ta‘lim-tarbiya, madaniyat va san‘at sohalarida **72 foizni**, sanoatda **38 foizni**, tadbirkorlikda **35 foizni**, oliy ta‘limda **46 foizni** tashkil etishi ham sohalar rivojidadagi egallagan munosib o‘rnidan dalolatdir.

Har qanday xalqning yetuklik darajasini, avvalo, ayollarning ilmiy-madaniy kamoloti belgilab beradi. Shu bois ularning ta‘lim olishlari, ilm-fan bilan shug‘ullanishlari uchun sharoit yaratish davlatning alohida vazifasiga aylandi.

Natijada, birgina 2022 yilda oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan talabalarning 49,9 foizini xotin-qizlar tashkil etdi. Mazkur normaning kiritilishi xotin-qizlarni qo'llabquvvatlash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, davlat hokimiyatidagi lavozimlarga kengroq jalb etish imkoniyatini yaratadi.

Xalq farovonligi, jamiyat tinchligi hamda iqtisodiy barqarorlikda erkak va ayolning teng huquqliligi muhim o'rin tutishini e'tiborga olsak, gender tenglikni ta'minlash vazifasining davlat zimmasiga yuklatilishi barqaror rivojlanishning zarur talabidir.

Bosh qomusimizga kiritilgan mazkur normaning ikki muhim jihati bilan ajralib turadi. Birinchidan, oilaning jamiyat oldidagi asosiy bo'g'in sifatidagi vazifalariga ega ekanligi;

Ikkinchidan, oilaning jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega ekanligi ifodalangan.

Yangilanayotgan O'zbekistonda kuchli va adolatli fuqarolik jamiyati qurish yo'lida mamlakatimizda oilaviy tarbiyaning ahamiyati hamda oilada ayollarning huquq manfaatlarini yanada mustahkamlash masalasiga katta e'tibor qaratilayotgani quvonarlidir.

Oila - o'zining ijtimoiy-madaniy rivojlanish jarayonida o'z ajdodlarining milliy qadriyatlarini saqlovchi makondir. Bu makonda ayolning o'z o'rnini hamda muxim vazifalari bor. O'zining ana shunday insoniy burchlarining har bir oila hamda ayollar tomonidan mukammal bajarilishi milliy ma'naviyatni boyitadi. Ana shu nuqtai nazardan har bir oila o'zida tarixiy, ijtimoiy, madaniy, milliy tarbiya madaniyatini mujassamlashtiruvchi ijtimoiy institutdir.

Shu o'rinda oiladagi muhit hamda ayollarning xulq-atvori va ularning oilada vazifalarini to'liq ado etishlarida milliy tarbiyaviy masalalar hamda ularning huquqiy ijtimoiylashuvi muxim hisoblanadi. Chunki, bolarning tarbiyaviy ta'sirni qabul qilish jarayoni va ota-onalarning fe'l-atvorlari orasida izchil aloqa mavjud. Ayniqsa oilada ayollarning huquqiy ijtimoiylashuvida avloddan ikkinchi avlodga o'tib keluvchi an'analar, marosim, udum, ishlab chiqarish va hayotiy malakalar,

afsonalar, xulq-atvor shakllari, bolalarga, o‘smirlarga qariyalarga munosabatlarning o‘ziga xosligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Ota-onalar o‘zlari qanchalik hayotga tayyor bo‘lib, farzand tarbiyasiga jiddiy e‘tibor qaratsa, farzandlar tarbiyasi shunchalik mukammal bo‘lishi shubhasiz. Oiladagi tarbiyaning samaradorligi avvalo har bir oilaning o‘zi uchun, qolaversa har bir jamiyat taraqqiyoti uchun ham manfaatli ekanligini unutmash lozim.

Tarbiyaning milliy xususiyati unda odob-axloq qoidalari, huquqiy me‘yorlar qat’iy belgilab qo‘yilishi va buning ota-ona yoki bola munosabatlarida ham namoyon bo‘lishidir. Tarbiya yordamida avlodlarning sinalgan, eng ma‘qul, taraqqiyparvar tajribasi o‘zlashtiriladi, va yangi avlodga yetkaziladi, odamlarning ongi va xulqiga, huquqiy tarbiyasiga shu jamiyatda qabul qilingan axloq me‘yorlari singdiriladi, huquqiy ongi va huquqiy madaniyati rivojlanadi.

Demak, ota-onalar tomonidan ma‘lum maqsadga yo‘naltiriluvchi, tashkil qilinuvchi va boshqariluvchi tarbiyaviy jarayon ham siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-madaniy hayotimizdagi milliylikka asoslanishi kerak. Shunda milliy qadriyatlarning yosh avlodga uzatilishi, ular tomonidan o‘zlashtirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ayollarning ijtimoiy-siyosiy jihatdan faollashuvi, jamiyat hayotining turli sohalarida ularning ishtirok etishi oldingi davrlarga nisbatan sezilarli oshdi. Aynan shular ayollarni ijtimoiy hayotga, iqtisodiy ishlab chiqarishga, qolaversa, siyosiy sohalaridagi barcha jarayonlarga ishtirok etishlarining ortishiga olib keldi.

Mazkur xolatlarning yechimi va ularni bunday salbiy xarakatlardan oldini olishda albatta ayoldan huquqiy ijtimoiylashuv talab etiladi. Ayollarning huquqiy munosabatlarda ishtirok etish orqali ijtimoiylashib borishi nihoyatda murakkab jarayondir. Bunda huquqiy ong, huquqiy tafakkur, bilim, huquqiy madaniyat, tarbiya, yuridik tajriba kabi maxsus hodisalar namoyon bo‘ladi. Bu jarayonda huquqiy ruhiyat, huquqiy ma‘naviyat muayyan o‘rin tutishi tabiiy. Ayollarning huquqiy ijtimoiylashuvida huquqiy ta‘lim va tarbiya, targ‘ibot va tashviqot, huquqiy madaniyatni shakllantirish, milliy qadriyatlar, urf-odat, an‘analar alohida ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda ayollarning huquqiy

ijtimoiylashuv atamasiga quyidagicha ta'rif beramiz: «Ayollarning huquqiy ijtimoiylashuv – ayollarning jamiyatdagi huquqqa oid namunali xulqli bo'lishi, ijtimoiy-huquqiy norma, huquqiy-ruhiy mexanizm va huquqiy qadriyatlarni o'zlashtirish, oilada farzandlar tarbiyasida huquqiy me'yorlarga amal qilish jarayoni hisoblanadi».

Ayollar tomonidan huquqiy madaniyat andozalari, huquqiy qadriyatlar va qoidalarning o'zlashtirilishi, huquqiy me'yorlar, prinsiplarning idrok etilishi unda amaldagi huquqiy tizimga moslashish va muayyan funksiyalarni bajarish imkonini beruvchi sifatlarning shakllanishiga olib keladi. Mazkur holat muayyan huquqiy me'yorlarni, huquq va burchlarni ado etadilar, huquqiy an'ana va qadri-yatlarni o'zlashtiradilar. Shu tariqa ularda muayyan huquqiy bilim, tajriba, huquqiy ong va madaniyat shakllanadi. Ya'ni, ayollarning huquqiy ijtimoiylashuv huquqiy sohada bajarishi lozim bo'lgan rollarga o'rgatish jarayonidir[3].

Ayollarning huquqiy ijtimoiylashuvda yana bir muhim jarayon huquqiy qadriyatlarni o'zlashtirishda o'z ifodasini topadi. Ma'lumki, «huquqiy qadriyatlar – bu insonlar, jamiyat va davlat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda fuqarolar tomonidan e'zozlanadigan, qadrlanadigan, ularning manfaatlariga xizmat qi-ladigan huquqiy: normalar, g'oyalar, qarashlar, institutlar, tamoy-illar va hodisalardir». Ularni o'zlashtirish orqali sub'ekt mukammal darajada huquqiy ijtimoiylashuvga erishadi.

Har bir oilada bolalarning axloqiy, aqliy va ruhiy qobiliyatlarini erkin rivojlantirishlari uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lishlari, jamiyat bunda mas'ul ekanligini inobatga olib, oilaviy munosabatlar bilan bog'liq davlat miqyosidagi rejalar ishlab chiqishimiz lozim.

Xulosa qilib aytganda, oilada ota-onalar va bolalarni bir- birlari oldidagi huquq va majburiyatlarining darajasi shu oilada yashovchi har bir shaxsning individual dunyoqarashi va axloqiy yetukligi bilan bog'liqdir. Oilaviy munosabatlarni amalga oshirishning mavjud usullari turli-tumanligi bilan farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi
2020 yil 29 dekabr 19-20 betlar.

2.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil Toshkent

3.Odilqoriev X.T. Konstitutsiya va barkamol avlod tarbiyasi. –T.:

Xuquq va burch. 2010. №1. –B. 44.

4.Yakubov Sh.U. O'zbekiston huquqiy tizimida huquqiy qadriyat va ta-
moyillarning shakllanishi. Avtoreferat yu.f.n. ilmiy darajasi-ni olish uchun. –
Toshkent. 2008. –B. 12.

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASINING ISTIQBOLLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Баходиржонова Гулчехрахон Шохрухбек кизи
Андижанский Государственный Медицинский Институт
Педиатрическое дело 528 группа

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim tizimining transformatsiyasi, zamonaviy ta'lim jarayonida yuz berayotgan islohotlar, global tendensiyalar va istiqbollari tahlil qilinadi. Muallif ta'limda raqamli texnologiyalar, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, innovatsion pedagogika va xalqaro integratsiya jarayonlarining o'rni haqida so'z yuritadi. IMRaD formatidagi tadqiqotda O'zbekiston oliy pedagogik ta'lim tizimi xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil qilinadi, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, pedagogik transformatsiya, innovatsion ta'lim, raqamli texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, xalqaro integratsiya.

Аннотация: В статье анализируются процессы трансформации системы педагогического высшего образования, реформы, происходящие в современном образовательном пространстве, а также глобальные тенденции и перспективы. Автор рассматривает роль цифровых технологий, компетентностного подхода, инновационной педагогики и международной интеграции в подготовке будущих педагогов. Исследование выполнено в формате IMRaD с сопоставлением узбекской системы педагогического образования и международного опыта.